

NUTQIY KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA

Xaitova Nodira Bafoyevna

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234391>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasi ayni kunda qanchalik ahamiyat kasb etayotgani, uni takomillashtirish uchun yetarlicha shart-sharoit yaratilganligi hamda jahon ta'lim miqyosida nutqiy kompetensiyaning o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: nutq, nutqiy savodxonlik, kompetensiya, integratsiya, metod, usul, pedagogik texnologiya, innovatsion texnik vositalar.

Аннотация. В данной статье говорится о том, насколько важна сегодня речевая компетентность учащихся младших классов, что созданы достаточные условия для ее совершенствования, и место речевой компетентности на мировом уровне образования.

Ключевые слова: речь, речевая грамотность, компетентность, интеграция, метод, методика, педагогическая технология, инновационные технические средства.

Abstract. This article discusses the importance of the oral competence of primary school students today, the creation of sufficient conditions for its improvement, and the role of oral competence in global education.

Key words: speech, competence, integration, methods, ways, pedagogical technology, innovative technical tools.

Hozirgi kunda zamonaviy ta'lim tizimi barkamol shaxs bo'lib yetishgan, o'zining mustaqil fikriga ega kadrlarni tayyorlab chiqishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib olgan. O'quvchilarning zamonaviy optimallashtirilgan bilimlarni egallashi va ular bo'yicha yetarli ko'nikma va malakaga ega bo'lishlari uchun yetarlicha shart-sharoit yaratib berish ham zamonaviy ta'lim tizimining o'ziga xos uslublaridan biri sanaladi. O'quvchi-talabalarning zamonaviy texnik vositalardan hamda jahon durdonalari bilan boyitilgan kutubxonalardan foydalana olishi, turli chet tillarini o'rganib tengdoshlari bilan tajriba almashinishi ham zamonaviy ta'lim tizimining yutug'i hisoblanadi.

Maktab ta'lim tizimida bir qator o'zgarishlar va islohotlar amalga oshirildi; darsliklarning zamonaviy avlodi yaratildi, kutubxonalar qayta jihozlandi, ATM vositalari bilan to'liq ta'minlandi, maktab shart-sharoitlari ham qayta ta'mirlandi. Bularning bari o'quvchilarning o'zini qulay his qilishi va zamonaviy bilimlardan bahramand bo'lishi uchun qilingan chora-tadbirlar majmui hisblanadi. Darsliklarga keladigan bo'lsak, ona tili o'qish savodxonligi darsligi jahon talablariga javob bera oladigan Finlandiya ta'lim tizimiga asoslangan holda qayta tuzildi. Darslikda o'quvchilar uchun audio, visual, mashqlar tizimi shaklida topshiriqlar majmui tuzilgan. Darslik o'quvchining ruhiy holatini inobatga olgan holda turli rang-tasvir vositalardan foydalanilgan va rasmlar bilan boyitilgan. Bu o'quvchining diqqatini kitobga qaratish hamda qiziqishining ortishiga sabab bo'ladi. O'quvchi bir dars jarayonida matnni tinglab tushunish, tinglab turib mazmunini so'zlab berish yoki mashqlar bajarish imkoniga ega bo'ladi. Natijada, o'quvchining diqqati oshadi, nutqi boyiydi hamda dunyoqarashi kengayib boradi.

Milliy o'quv dasturi tarkibida maktab bitiruvchilarida ona tili va adabiyot fanidan o'zlashtirilishi kerak bo'lgan umumiy kompetensiyalar keltirib o'tilgan. Maktab bitiruvchilari quyidagi nutqiy kompetensiyalarni egallagan bo'lishlari lozim:

Og'zaki nutq malakasi

- 1) o'zbek adabiy tili me'yorlariga amal qilgan holda turli nutqiy vaziyatlarda ravon so'zlay olish;
- 2) mavzu yuzasidan nutq tayyorlay olish va uni bayon qilish, mavzu doirasidagi fikr va g'oyalarini taqdimot ko'rinishida namoyish qilish;
- 3) munozaralarda ishtirok etish, fikrlarni umumlashtirish va munosabat bildira olish;
- 4) badiiy matnni yoddan ifodali aytilish, bunda ohang, ovoz tovlanishlari va to'xtam (pauza) dan o'rinli foydalana olish.

Yozma nutq malakasi

- 1) o'z fikr va hissiyotlarini imlo, punktuatsion, uslubiy qoidalarga rioya qilgan holda to'g'ri, izchil, ifodalash, shuningdek, ma'lumotni belgilangan hajm talabiga ko'ra yoza olish;
- 2) turli maqsad va har xil o'quvchiga mo'ljallangan matnlarni yoza olish, xususan, ma'lum narsa/hodisa haqida yozma ma'lumot yetkaza olish;
- 3) materiallarni tartiblash va umumlashtirish, fikr va dalillarni tafsilotlar bilan asoslab yoza olish;
- 4) yozma nutqining ta'sirchanligini oshirish maqsadida ifoda vositalarni o'rinli qo'llay olish;
- 5) matnning izchilligini ta'minlash va saviyasini oshirish uchun so'z va grammatik vositalarni to'g'ri qo'llay olish;
- 6) imlo, uslub va punktuatsion me'yorlarga rioya qilish.

Anglash malakasi; o'qish va tushunish.

- 1) matnning uslubini farqlagan holda ravon va ifodali o'qiy olish;
- 2) matnda til qanday qo'llanganini, xususan, har bir so'z, so'z birikmasi va gap shaklining qanday ma'no tashiyotganini, nega aynan shu so'z, birikma yoki gap qo'llanganini, matn tuzilishi va uning tarkibiy qismlarini bog'lovchi vositalarning vazifasini tushuna olish;
- 3) ibora (idioma)lar, maqol va aforizmlarning matnga qo'shadigan hissasini aniqlay olish;
- 4) matn mazmuniga mos sarlavha (lar)ni topa olish;
- 5) matn ob'yektiga nisbatan muallifning nuqtai nazarini aniqlay olish;
- 6) xulosa chiqarish, xulosani matnda berilgan hodisaga bog'lay olish;
- 7) matnning yozilishidan qanday maqsad ko'zlanganini, qaysi toifadagi o'quvchiga mo'ljallanganini, qanday kontekstda yozilganini bilish va bu bilimni matnni yaxshiroq tushunish uchun qo'llay olish.

Tinglab tushunish

- 1) monologik nutq va suhbatni tinglab tushuna olish;
- 2) jonli nutq va audiomatn mavzusi yuzasidan tilga olingan tafsilotlarni belgilay olish;
- 3) berilgan savollarni tushuna olish va javob bera olish;
- 4) so'roq gap, darak gap, undov gaplar va kinoya ohangidagi farqni tushunish;
- 5) audiomatnda berilgan ma'lumotni turli shaklda, xususan, jadval, chizma, grafik ko'rinishida ifodalay olish;
- 6) audiomatnni og'zaki aytib bera olish va matn ko'rinishida yozib bera olish;
- 7) tinglanganlar asosida xulosa qilish va xulosani dalillar bilan asoslay olish;

8) dialogik nutq va suhbatda tomonlarning vazifasi, fikri va qarashlarini farqlay olish.

MDH mamlakatlari olimlari esa nutq tushunshasiga shunday izoh berganlar: "Nutq– til orqali odamlarning muloqoti. Nutq muloqoti odamlarning hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etadi".

Nutq – kishi faoliyatining turi, til vositalari (soʻz, soʻz birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir.

Nutq oʻstirish nima? Agar oʻquvchi va uning tildan bajargan ishlari koʻzda tutilsa, nutq oʻstirish deganda tilni har tomonlama (talaffuzi, lugʻati, sintaktik qurilishini, bogʻlanishli nutqni) faol amaliy oʻzlashtirish tushuniladi. Agar oʻqituvchi koʻzda tutilsa, nutq oʻstirish deganda, oʻquvchilarning tilning talaffuzi, lugʻati, sintaktik qurilishi va bogʻlanishli nutqni faol egallashlariga yordam beradigan metod va usullarni qoʻllash tushuniladi.

Nutq oʻstirish masalasi haqida fikr yuritganimizda eng birinchi navbatda aynan nutqning asli nima ekanligi, uning turlari, tuzilishi va eng asosiysi oʻquvchilar nutqini qanday boyitish va rivojlantirish mumkinligi haqida, bundan tashqari oʻquvchilarning chiroyli, ravon nutq soʻzlash koʻnikmalarini qanday shakllantirish va rivojlantirish masalalari ustida ish olib borish lozimligini tushunib yetamiz.

Nutq oʻstirishda uch yoʻnalish aniq ajratiladi:

- 1) soʻz ustida ishlash;
- 2) soʻz birikmasi va gap ustida ishlash;
- 3) bogʻlanishli nutq ustida ishlash.

Bu uch yoʻnalish har doim birgalikda olib borilishi lozim. Masalan, oʻquvchilar biror bir yangi matn bilan tanishadilar, avval matn ichidagi notanish soʻzlar bilan tanishadilar, ular ustida ishlab, maʼnosiga tushunib, oʻz nutqlarida qoʻllash darajasiga yetadilar. Soʻng esa oʻsha matndagi gaplarning tuzilishi bir-biriga grammatik va maʼno jihatdan bogʻlanishi tahlil qilinadi. Undan keyin esa matnning yaxlit maʼnosi va tuzilishi, undagi fikrlarning ketma-ketligi va izchilligi oʻrganiladi. Oʻquvchilar shu asosida oʻzlari oʻrganayotgan har qanday matnlar ustida ishlab, ularni oʻz nutqlarida qayta qoʻllab nutqlarining rivojlanishiga erishishlari mumkin.

Hozirgi kunda oʻquvchilarning nutqiy savodxonligi sezilarli darajada oʻzgargan, sababi turli xil ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, maqsadsiz oʻyinlarni oʻynash, va yana boshqa gadgetlardan foydalanish orqali oʻquvchilarning nutqiga, ruhiy holatiga salbiy taʼsirini koʻrsatmoqda. Oʻquvchilar kitoblardan foydalanish oʻrniga, elektron kutubxonalarga koʻp murojaat qilishmoqda. Sababi, zamonaviy texnika insonlarga hamma narsani tayyor holda taqdim qilmoqda bu esa, oʻz oʻnida ham ijobiy ham salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Har bir narsadan oʻz oʻrnida va meʼyorida foydalanish zarur.

Yuqoridagi muammodan tashqari yana quyidagilarni bolalarning nutqiy kompetensiyalari rivojlanmasligining sabablari sifatida koʻrsatishimiz mumkin:

1. Bola nutqi oʻsishiga ota-onaning befarqligi, u bilan yetarlicha nutqiy faoliyatga kirishmasliklari;
2. Atrofida sogʻlom nutqiy muhit shakllantirilmaganligi;
3. Oʻqituvchilarning bola nutqini rivojlantiruvchi qoʻshimcha mashqlardan foydalanmasliklari;
4. Atrofdagilarning bola uchun toʻgʻri namuna boʻla olmasliklari, yaʼni nutq madaniyatiga amal qilmasliklari;

5. Bolaning kam kitob mutolaa qilishi, chunki kitob o'qish orqali bolaning og'zaki va yozma nutqi, fikrlashi va dunyoqarashi o'sib boradi.

O'quvchilar nutqini shakllantirish jarayonida ularning nutqini ma'lum talablar asosida rivojlantirishga harakat qilish lozim. Buning uchun esa avvalo o'qituvchi nutqining o'zi ushbu talablarga javob berishi kerak. Nutqqa qo'yiladigan talablar esa quyidagilardan iborat:

1. O'quvchilarning nutqi mazmunli bo'lishi;
2. Nutqda mantiqiylik bo'lishi;
3. Nutq aniq bo'lishi;
4. Nutq til vositalariga boy bo'lishi;
5. Nutq tushunarli bo'lishi;
6. Nutq ifodali bo'lishi;
7. Nutq to'g'ri bo'lishi kerak.

O'quvchining nutqini boy qiluvchi asosiy manba bu-leksik so'zlarni bilishidir. Ya'nikim u biror so'zni aytishdan oldin uning xususiyatini bilishi kersak. Bola leksik so'zlarni qancha ko'p bilsa, shuncha lug'at boyligi oshadi. O'quvchilarning nutqiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri bu- uyalish hissi, qo'rquvdur. Uning fikricha, agar men gapirsam, hamma ustimdan kulsa-chi, qo'li bilan meni ko'rsatsa-chi, yoki xato gapirib qoysamchi kabi o'ylar uning nutqiga to'siq bo'lishi mumkin.

Albatta, o'quvchilar nutqini ushbu barcha talablarga javob beradigan tarzda shakllantirish va rivojlantirish murakkab bo'lib, mehnat talab qiluvchi jarayon hisoblanadi. Buni amalga oshirish esa o'qituvchidan yetarlicha bilim va mahorat talab qiladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning nutqidagi muammolarni bartaraf etish va uni rivojlantirish uchun avval o'quvchilarning nutq holatini tekshirib olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki har bir bola turli xil oiladan maktabga keladi, ya'ni har bir bolaning nutqiy jarayonga kirishish holati yoki nutqiy kamchiliklari o'ziga xosdir. Bolaning og'zaki nutq qobiliyatlari ko'plab omillar ta'sirida shakllanadi. Shuning uchun bolalarning nutq faolligi, muloqot qilish, o'z fikrlarini ifodalash uchun sharoit yaratish juda muhimdir.

Nutqni muvaffaqiyatli rivojlantirish, bolalarda nutq ko'nikmalarini shakllantirish uchun muayyan shart-sharoitlarni yaratish kerak.

Birinchi shart – muloqotga bo'lgan ehtiyoj yoki aloqa. Nutqning motivatsiyasini aniqlaydigan, uning qiziqishi va nimanidir baham ko'rish, biror narsa haqida gapirish istagini uyg'otadigan vaziyatlarni ta'minlash kerak.

Ikkinchi shart – nutq muhitini yaratish. O'z nutqining boyligi, rang-barangligi va to'g'riligi ko'p jihatdan u qanday nutq muhitiga ega ekanligiga bog'liq. Shunga asoslanib, biz o'quvchilar nutqini rivojlantirishda o'qituvchining umumiy vazifalarini shakllantirishimiz mumkin:

1. O'z-o'zini rivojlantirishga oid adabiyotlarni o'rganish, o'z-o'zini rivojlantirish mavzusi bo'yicha amaliy material to'plashni boshlash;
2. O'quvchilar uchun yaxshi nutq muhitini ta'minlash;
3. O'quvchilarning qiziqishlari, ehtiyojlari va mustaqil nutq imkoniyatlarini rivojlantiradigan nutq vaziyatlarini yaratishni ta'minlash;
4. O'quvchilarning yetarlicha so'z boyligi, grammatik shakllar, sintaktik tuzilmalar, mantiqiy bog'lanishlarni to'g'ri egallashini ta'minlash, so'zlardan foydalanishni faollashtirish;
5. O'quvchilarning nutqini rivojlantirish uchun maxsus mashqlar tizimini ishlab chiqish.

Yuqoridagilardan tashqari, o'quvchilar nutqi ustida ishlash, uni rivojlantirish jarayonida o'qituvchi va ota-onalar hamkorligi muhim jihat hisoblanadi. Chunki nutq faqat maktabda emas oila muhitida ham to'g'ri amalga oshirilishi va rivojlantirilishi lozimdir. Shu o'rinda o'quvchilarning nutqini boshqa fanlar orqali ham rivojlantirish masalasi haqida to'xtalib o'tishni lozim deb topdik. Chunki o'quvchilar boshqa fanlarda ko'plab yangi so'zlarni, fanga oid tushunchalarni o'zlashtiradilar. Masalan, matematika darsida o'quvchilar rasmga qarab masala tuzish yoki masala uchun qisqa shart tuzish kabi topshiriqlarni bajarish orqali bog'lanishli nutqini rivojlantiradilar. Tabiiy fan darsi orqali esa ko'plab tabiat hodisalari, hayvon, o'simlik va joy nomlariga oid so'zlarni o'rganadilar. Bundan tashqari esa dars jarayonida tashkil etilgan ekskursiyalar orqali ham ko'plab yangi so'zlar bilan tanishib, ularni o'zlarining so'z boyliklari sifatida o'zlashtiradilar. Maktablarda musiqa, tarbiya, o'qish savodxonligi va jismoniy tarbiya kabi fanlarda ham o'quvchilar nutqi, tafakkuri va dunyoqarashini rivojlantirish kerakligini alohida ta'kidlash lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, o'quvchi faqatgina zamonaviy texnik vositalarga tayanibgina qolmay, balki kitoblar bilan ishlashi, ularni mutolaa qilishi, hamda boshqa fanlar bilan uzviylikda ona qilini o'rganish orqali nutqini rivojlantira oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standarti va O'quv dasturi. Boshlang'ich ta'lim. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi Respublika ta'lim markazi. Toshkent. 2017. – 249 b.
2. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi. Ona tili. T – 2020. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Respublika ta'lim Markazi, 2020. – 163 b. rtm.uz
3. *K.Qosimova. Ona tili o'qitish metodikasi. Darslik T.:O'qituvchi 2009-yil*
4. *D.R.Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. Darslik. T.:Barkamol fayz media - 2018*
5. *R.A.Mavlonova, N.H.Vohidova, N.H.Raxmonqulova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik T.: Fan va texnologiyalar. 2010-yil*
6. *R.A.Mavlonova, N.H.Vohidova, Ijtimoiy pedagogika. O'quv qo'llanma. T.: Noshir 2009-yil*
7. *R.A.Mavlonova, D.Abdurahimova. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma T.:Fan va texnologiya 2012-yil*
8. N.Egamberdieva, Ijtimoiy pedagogika. *Darslik. Alisher Navoiy nomidagi O'zMKNT.: 2009-yil.*
9. N.N.Azizxo'jayeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-T.2003.
10. R.J.Ishmuhammedov. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari.-T.2004.
11. *R.A.Mavlonova, N.H.Vohidova, N.H.Raxmonqulova; Tursunov U.Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalar. (2018).*
12. Alimov R.X. Axborot tizimlari va texnologiyalari. (2013).
13. Karimova D. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish. (2019).